

Technical, tactical and spatial analysis of the center half position in the 2019 Promises League. Case study.

Análisis técnico, táctico y espacial de la posición de medio centro en la liga promises 2019. Estudio de caso.

Marqués, R.¹; Amatria, M.²; Ramírez, J.³.

Resumen

Introducción: Dentro de las diferentes categorías del fútbol base, debido a que se trata de jugadores en formación y en un continuo desarrollo físico, se debería adaptar, los espacios de juego y la normativa, para influir de manera positiva en el desarrollo psicomotor del jugador en formación. **Objetivos:** Analizar la posición de mediocentro del equipo campeón de la Liga Promises 2019, en categoría Infantil (niños con 11-12-13 años) con la finalidad de valorar el grado de adaptación de los espacios de juego y la normativa vigente. **Métodos:** Para la consecución del objetivo propuesto, se ha creado un instrumento de observación ad hoc, siguiendo las directrices de la metodología observacional, con un posterior análisis cualitativo mediante el análisis de coordenadas polares para el tratamiento de los datos obtenidos. **Resultados y discusión:** A nivel espacial, se observa una tendencia de juego hacia la derecha, lateralidad favorable del jugador. A nivel técnico el jugador manifiesta unas habilidades superiores a las esperadas para esta modalidad deportiva. A nivel táctico el jugador propone un juego más vertical con interacciones con jugadores ofensivos. Como conclusión general, la modalidad de Fútbol 7 no favorece el desarrollo técnico-táctico completo del mediocentro, limitando notablemente sus relaciones y sus posibilidades técnico-tácticas.

Palabras clave: Fútbol 7; metodología observacional; match analysis; mediocentro; fútbol base.

Abstract

Introduction: Within the different categories of youth football, due to the fact that these are players in training and in continuous physical development, the playing spaces and regulations should be adapted to positively influence the psychomotor development of the player in training. **Aim:** To analyze the midfielder position of the champion team of the Promises League 2019, in the Children's category (children aged 11-12-13) in order to assess the degree of adaptation of the playing spaces and the current regulations. **Methods:** To achieve the proposed objective, an ad hoc observation instrument has been created, following the guidelines of the observational methodology, with a subsequent qualitative analysis through the analysis of polar coordinates for the treatment of the data obtained. **Results & discussion:** At a spatial level, a tendency to play to the right is observed, favorable laterality of the player. At a technical level, the player shows skills superior to those expected for this sport modality. At a tactical level, the player proposes a more vertical game with interactions with offensive players. As a general conclusion, the 7-a-side football modality does not favour the complete technical-tactical development of the midfielder, significantly limiting his relationships and his technical-tactical possibilities.

Keywords: Soccer 7; observational methodology; match analysis; midfielder; grassroots football

Type: Original

Section: Physical activity and health

Author's number for correspondence: 3 - Sent: 09/09/2024; Accepted: 11/12/2024

¹Fisiatria y Enfermería, Ciencias de la Salud, Universidad de Zaragoza – España – Marqués, R. I., rmarquessmillan@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6829-264X>

²Educación Física, Facultad de Educación, Universidad Pontificia de Salamanca – España – Amatria, M., mamatriaji@upsa.es, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7826-256X>

³ Universidad de Zaragoza – España – Ramírez, J., jrsalfaro@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2264-2891>

ESHPA

Education, Sport, Health and Physical Activity

Análise técnica, tática e espacial da posição do meio-campo na Liga Promises de 2019. Estudo de caso
Resumo

Introdução: *Introdução:* Dentro das diferentes categorias do futebol de formação, por se tratar de jogadores em formação e em contínuo desenvolvimento físico, os espaços e regulamentos de jogo devem ser adaptados para influenciar positivamente o desenvolvimento psicomotor do jogador em treino. **Objetivos:** Analisar a posição do meio campo da equipa campeã da Liga Promessas 2019, na categoria de Infantis (crianças dos 11-12-13 anos) de forma a avaliar o grau de adaptação dos espaços de jogo e ao regulamento em vigor. **Métodos:** Para atingir o objetivo proposto, foi criado um instrumento de observação ad hoc, seguindo as diretrizes da metodologia observacional, com posterior análise qualitativa através da análise de coordenadas polares para o tratamento dos dados obtidos. **Resultados e discussão:** A nível espacial observa-se uma tendência de jogo para a direita, lateralidade favorável do jogador. A nível técnico, o jogador demonstra competências superiores às esperadas para este tipo de desporto. A nível tático, o jogador propõe um jogo mais vertical e com interações com jogadores ofensivos. Como conclusão geral, a modalidade de Futebol 7 não favorece o completo desenvolvimento técnico-tático do médio, limitando significativamente as suas relações e as suas possibilidades técnico-táticas.

Palavras-chave: Futebol 7; metodologia observacional; análise de correspondência; meio-campista; futebol de base.

Reference:

Marqués, R., Amatria, M., & Ramírez, J. (2025). Technical, tactical and spatial analysis of the center half position in the 2019 Promises League. Case study. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(3), 248-265. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15606172>

Marqués, R., Amatria, M. & Ramírez, J. (2025). Análisis técnico, táctico y espacial de la posición de medio centro en la liga Promises 2019. Estudio de caso. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(3), 248-265. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15606172> ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

I. Introduction / Introducción

Según Pacheco (2007), mientras el fútbol como deporte ha sido ampliamente estudiado y es un tema de gran interés con numerosas investigaciones a nivel profesional, el análisis del fútbol en sus niveles más básicos ha sido descuidado por los científicos.

Reconociendo la importancia de adaptar adecuadamente la práctica deportiva a las capacidades del niño, ya que esto influye en su desarrollo psicomotor según Lapresa y Arana (2004), Lapresa, Arana y Garzón (2006), y Garzón (2010), es crucial eliminar la falta de adaptación que a menudo ocurre en la práctica deportiva durante la infancia. Esto es fundamental para asegurar un desarrollo óptimo del jugador, lo que a su vez impactará directamente en su desempeño competitivo en la edad adulta.

Siguiendo el principio de adaptación, las federaciones territoriales organizan sus competiciones de base según criterios técnicos propios. Sin embargo, hay una modalidad competitiva que parece ser común en la mayoría de ellas, aunque no esté presente en todas: el Fútbol 7 para las categorías Benjamín y Alevín. Esto es tan notable que anualmente, durante los períodos vacacionales de verano, se celebra un torneo nacional que lleva más de 15 años en marcha, en el cual participan equipos de las canteras de los clubes de la Liga de Fútbol Profesional. Este torneo, conocido como Liga Promises, ha contado con la participación de destacados jugadores como Cesc Fábregas, Piqué e Iniesta, entre otros. Sin embargo, en este caso, los equipos participantes son de la categoría Infantil (11-13 años), que es una categoría superior a la habitual en este tipo de competiciones.

Dado que son equipos de base afiliados a clubes de alto nivel, se presupone que poseen un alto nivel técnico y táctico debido a su participación regular en las categorías más altas de su grupo de edad. Sin embargo, la modalidad en la que competirán presenta inherentemente un desequilibrio, según señala Amatria (2015), al plantear la distribución de los jugadores en el campo. Esto conlleva la aparición de posiciones con un rol particularmente específico y crucial en categorías superiores, como el Medio Centro o el Eje.

Atendiendo al estado del fútbol base a nivel nacional, con este trabajo, se pretende comprobar si este modelo de competición en fútbol está adaptado a las necesidades del proceso formativo del niño de categoría Infantil (niños con 11-12-13 años) o bien se debe recomendar otro tipo de competición. Para ello el presente estudio tiene por objeto, analizar las habilidades espaciales, técnicas y tácticas de jugador que ocupa la posición de EJE durante el transcurso del juego junto con sus interacciones con los otros jugadores de su equipo.

I.1. Aims / Objetivos:

Analizar la posición de mediocentro del equipo campeón de la Liga Promises 2019, en categoría Infantil (niños con 11-12-13 años) para ver si están adaptados los espacios de juego y la normativa.

II. Methods / Material y métodos

Para llevar a cabo esta investigación, se ha empleado la Metodología observacional, que ha demostrado ser una de las más adecuadas para el estudio del entorno deportivo debido a sus cualidades intrínsecas, especialmente por su capacidad para capturar el comportamiento espontáneo que surge en la interacción entre los deportistas, según han destacado Anguera y Hernández-Mendo (2015) y Castellano et al. (2012).

Diseño de investigación

Para el desarrollo del presente trabajo, y al amparo de esta metodología, se ha establecido el siguiente diseño de investigación del tipo I/P/M –idiográfico (un equipo concreto), puntual (en una competición determinada, el campeonato Liga Promises 2019 en este caso) y multidimensional (como reflejan las dimensiones que constituyen el instrumento de observación) (Anguera et al., 2011). Es importante resaltar que la observación realizada en este estudio sigue criterios de rigurosidad científica, caracterizada por una completa objetividad y llevada a cabo desde la perspectiva de un observador no participante.

Participantes

Se realizó un muestreo observacional de carácter intencional o por conveniencia, según indicado por Otzen y Manterola (2022), para seleccionar al participante del presente estudio. Este participante fue el jugador que ocupaba la posición de Eje en el Real Madrid Club de Fútbol (equipo campeón del torneo), durante la Liga Promises 2019, que se llevó a cabo los días 27, 28 y 29 de diciembre. Se estableció como criterio de exclusión que el jugador hubiera disputado al menos el 80% de los minutos posibles durante el torneo. Las imágenes públicas de televisión fueron utilizadas para este propósito. Se codificaron 2002 eventos múltiples, correspondientes a todas las acciones ofensivas realizadas por el Real Madrid Club de Fútbol durante su participación en el campeonato, que sumaron un total de 336 acciones ofensivas.

Es importante mencionar que este estudio no requirió evaluación por parte de un comité de ética, ya que cumplió con las exigencias del informe Belmont (1979) y se trató de una observación de imágenes públicas, donde los sujetos no tenían una expectativa razonable de privacidad. Además, no implicó ninguna

intervención o interacción directa por parte del investigador con los individuos observados. Por último, cabe destacar que el estudio se llevó a cabo de acuerdo con los principios éticos fundamentales establecidos en la Declaración de Helsinki (WMA 2021; Bošnjak 2001; Tyebkhan 2003) para la investigación con seres humanos.

Instrumento de observación

Para la realización de este trabajo, se ha empleado el instrumento de observación elaborado *ad hoc* propuesto por Amatria, et al. (2016) para el estudio y análisis del fútbol base, añadiendo dos nuevas dimensiones correspondientes al Jugador y a la Demarcación que ocupa en el campo -tabla 1-. El instrumento de observación utilizado es una fusión entre un formato de campo y sistemas de categorías, según lo descrito por Anguera et al. (2007). En este diseño, los sistemas de categorías, que cumplen con las características de ser exhaustivos y mutuamente excluyentes, están incorporados dentro de los formatos de campo.

Tabla 1

Instrumento de observación utilizado con la incorporación de las nuevas dimensiones

Nº	Criterio	Categorías: códigos y breve descripción
1	Posesión del balón	PO) Posesión por equipo observado; PC) Posesión por equipo contrario; Inob) inobservabilidad.
2	Zona de inicio de acción	ZS10, ZS20, ZS30 -sector seguridad-, ZS40, ZS50, ZS60 -sector creación-, ZS70, ZS80, ZS90 -sector definición-.
3	Zona de final de acción	ZE10, ZE20, ZE30 -sector seguridad-, ZE40, ZE50, ZE60 -sector creación-, ZE70, ZE80, ZE90 -sector definición-
4	Contacto con balón	C1) Un solo toque y, además, saques reglamentarios; C12) intento de control de 2 o más toques y pérdida; C2) el jugador (incluida la capacitación del portero para cogerla con la mano) controla el balón y posteriormente lo lanza -independientemente de que llegue a un compañero o de que sea recuperado por el rival-; C23) el jugador controla el balón, lo conduce y pierde; C24) el jugador controla el balón, lo conduce, intenta desbordar a uno o varios adversarios y lo pierde; C3) el jugador controla el balón, lo conduce y lo lanza -independientemente de que llegue a un compañero o de que sea recuperado por el rival-; C4) el jugador controla el balón, lo conduce y desborda a uno o varios adversarios antes de lanzar la pelota -independientemente de que llegue a un compañero o de que sea recuperado por el rival-; C5) Toque de cabeza.
5	Interrupciones	FDFT) saque de falta a favor del equipo observado; FDSN) saque neutral a favor del equipo observado; FFSB) saque de banda a favor del equipo observado; FFSE) saque de esquina a favor del equipo observado; FFSP) saque de puerta a favor del equipo observado; CDFT) saque de falta en contra del equipo observado; CDSN) saque neutral en contra del equipo observado; CFFB) saque de banda en contra del equipo observado; CFSE) saque de esquina en contra del equipo observado; CFFF) saque de esquina o de puerta en contra del equipo observado.

6	Interceptaciones	P) Pérdida de balón; R) Recuperación; IOC) Interceptación Ocasional con Continuidad.
7	Tiro	TG) Tiro con la consecución de gol; TI) Tiro interceptado por un jugador del equipo contrario que no es el portero; TM) Tiro a los postes sin consecución de gol; TF) Tiro fuera; TP) Tiro bloqueado o despejado por el portero.
8	Jugador	J1) Jugador 1; J2) Jugador 2; J3) Jugador 3; J4) Jugador 4; J5) Jugador 5; J6) Jugador 6; J7) Jugador 7; J8) Jugador 8; J9) Jugador 9; J10) Jugador 10; J11) Jugador 11; J12) Jugador 12.
9	Demarcación	PO) Portero; DF) Defensa; MC) Medio Centro/Eje; JB) Jugador de Banda; MP) Media punta; DL) Delantero

Registro y codificación

Los registros de dichos datos fueron llevados a cabo por 3 observadores, los cuales cumplían los requisitos de ser licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y con una experiencia contrastada vinculada a la modalidad deportiva estudiada. Así mismo, para garantizar el correcto registro de los datos, se procedió a una formación previa de los observadores atendiendo a las fases establecidas por Anguera (2003).

El registro de los datos (Hernández-Mendo et al., 2014) se ha realizado mediante el programa *Lince v 1.4*, (Gabin et al., 2012) (figura 1). Los datos recolectados son de tipo IV, lo que implica que son concurrentes y están basados en el tiempo, según indican Anguera et al. (2011) y Bakeman (1978). Posteriormente, se utilizó el software GESQ v5.1 (Bakeman y Quera, 2011) para llevar a cabo el análisis secuencial de retardos. Luego, los datos obtenidos se introdujeron en el programa Hoisan, versión 1.2 (Hernández-Mendo et al., 2012), donde se realizó el análisis para obtener los resultados correspondientes a las coordenadas polares. Para representar gráficamente los vectores resultantes de estos análisis, se empleó la aplicación desarrollada por Rodríguez-Medina en 2019. (Polar Coordinates Analysis, n.d.)

Control de la Calidad del dato

Con el objeto de determinar la fiabilidad de los datos obtenidos a partir del instrumento de observación, se ha hecho uso del Kappa de Cohen (1960) para clasificaciones nominales. El cálculo del Kappa se ha realizado mediante el programa informático GSEQ, versión 5.1. El resultado de la concordancia inter-observadores ha sido superior a 0.89 en todos los sistemas de categorías que componen el instrumento (Tabla 2), lo que se interpreta como *almost perfect* (Landis y Koch, 1977).

Tabla 2

Resultados concordancia Kappa

Dimensión	Valor Coeficiente Kappa
Zona inicio	.90
Zona final	.93
Contacto con balón	.89
interrupciones	1
Interceptaciones	.95
tiro	1
Jugador	1
Demarcación	1

Análisis de los datos

La técnica de análisis de coordenadas polares se fundamenta en el Zsum de Cochran (1954), que se basa en la premisa de que la suma de un número N de puntuaciones z independientes sigue una distribución normal, con $Z = 0$ y $s = N$. Por lo tanto, el estadístico $Z_{sum} = \sum Z/\sqrt{n}$ (siendo n el número de retardos). Este estadístico permite evaluar la fuerza asociativa entre diferentes conductas, como señala Sackett (1980). Este análisis entre conductas se lleva a cabo de manera prospectiva, utilizando los retardos del +1 al +5, y retrospectiva, empleando los retardos del -1 al -5. Los resultados se presentan como valores específicos del parámetro Zsum, que se representan mediante vectores con una longitud y un ángulo determinados para cada conducta condicionada relacionada con la conducta focal establecida.

La longitud del vector, es decir, el radio, se calcula midiendo la distancia entre el punto de intersección entre los ejes de coordenadas Zsum X e Y (0.0) y el punto donde se cruzan los Zsum para la conducta focal (en el eje de abscisas) y la conducta condicionada (en el eje de ordenadas). Este valor se obtiene calculando la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los Zsum (prospectivo y retrospectivo) - $Z_{sum} = \sqrt{X^2 + Y^2}$. La relación entre la conducta focal y la conducta condicionada se considera significativa ($p < .05$) si el radio es mayor a 1.96 (relación activadora) o menor a -1.96 (relación inhibitoria), así mismo se considera muy significativa ($p < .01$) si el radio es mayor a 2.58 (relación activadora) o menor a -2.58 (relación inhibitoria). La interpretación de esta relación se realiza mediante la aplicación de la curva de distribución normal para identificar el valor crítico por encima del cual la longitud del vector es significativa (Aragón et al., 2017).

El ángulo del vector se calcula mediante el arcoseno del Zsum retrospectivo dividido por el radio ($\phi = \text{arcoseno}[Y/\text{radio}]$). El ángulo resultante determina en qué cuadrante se ubicará el vector:

- Cuadrante I (0 a 90°), donde la conducta focal y la conducta condicionada se activan de forma recíproca.

- Cuadrante II (90° a 180°), donde la conducta focal es activada por la conducta condicionada en el plano retrospectivo, mientras que esta última es inhibida por la conducta focal en el plano prospectivo.
- Cuadrante III (180° a 270°), donde la conducta focal inhibe la presencia de la conducta de apareo tanto en el plano prospectivo como en el plano retrospectivo.
- Cuadrante IV (270° a 360°), donde la conducta focal es inhibida por la conducta condicionada en el plano retrospectivo, mientras que esta última es activada por la conducta focal en el plano prospectivo.

III. Results / Resultados

Los resultados obtenidos mediante el análisis de coordenadas polares se presentan atendiendo a tres grandes bloques, un bloque referente al análisis espacial, donde se presentan los resultados correspondientes a las zonas de inicio y zonas de final de la acción técnica desarrollada por el jugador; un segundo bloque relativo al análisis técnico y reglamentario, donde se presentan los resultados correspondientes a la relación entre el jugador y los diferentes tipos de contactos, así como su relación con el tipo de tiro, y los elementos reglamentarios que dan comienzo y finalización a la acción ofensiva. Por último, el tercer bloque presenta los resultados obtenidos mediante el análisis de coordenadas polares correspondientes a la relación asociativa del jugador con el resto de los jugadores que componen su equipo atendiendo a las demarcaciones que ocupan en el campo.

Bloque I. Análisis espacial.

En la tabla 3 figura 3.1, se presentan los resultados obtenidos en el análisis de coordenadas polares donde la categoría J5 se presenta como conducta focal y las categorías que se integran dentro de la dimensión Zona de Inicio (ZI10, ZI20, ZI30, ZI40, ZI50, ZI60, ZI41, ZI51, ZI61, ZI70, ZI80 y ZI90) se presentan como condicionadas. Los resultados obtenidos muestran los vectores de las conductas ZI60 con un radio de 2.16 y un ángulo de 67.89°, ZI61 con un radio de 4.61 y un ángulo de 12.44°, y ZI70 con un radio de 2.15 y un ángulo de 49.03°, todas ellas en el cuadrante I, donde la conducta focal y la conducta condicionada se activan de forma recíproca. En el cuadrante III, donde la conducta focal inhibe la presencia de la conducta de apareo tanto en el plano prospectivo como en el plano retrospectivo, aparece la categoría ZI20 con un radio de 3.58 y un ángulo de 222.52°.

Tabla 3

Resultados del análisis de coordenadas polares para la categoría focal J5 en relación a la zona de inicio.

Categoría	Cuadrante	Zsum Prospectivo	Zsum Retrospectivo	Radio	Ángulo
ZI10	III	-1,6	-1,11	1,95	214,87

ZI20	III	-2,64	-2,42	3,58 (**)	222,52
ZI30	II	-1,28	0,74	1,48	150,03
ZI40	IV	0,53	-0,29	0,6	331,48
ZI41	II	-0,62	1,58	1,69	111,4
ZI50	III	-0,95	-0,71	1,18	216,87
ZI51	II	-0,84	0,32	0,9	159,23
ZI60	I	0,81	2	2,16 (*)	67,89
ZI61	I	4,5	0,99	4,61 (**)	12,44
ZI70	I	1,41	1,62	2,15 (*)	49,03
ZI80	III	-0,36	-1,51	1,55	256,64
ZI90	IV	0,86	-0,55	1,02	327,21

Nota. * = resultados significativos ($p < .05$); ** = resultados significativos ($p < .01$)

En la tabla 4 figura 3.2, se presentan los resultados obtenidos en el análisis de coordenadas polares donde la categoría J5 se presenta como conducta focal y las categorías que se integran dentro de la dimensión Zona Final (ZF10, ZF20, ZF30, ZF40, ZF50, ZF60, ZF41, ZF51, ZF61, ZF70, ZF80 y ZF90) se presentan como condicionadas. Los resultados obtenidos muestran el vector de la conducta ZF61 en el cuadrante I, donde la conducta focal y la conducta condicionada se activan de forma recíproca, con un radio de 3.55 y 6.35°. En el cuadrante II, donde la conducta focal es activada por la conducta condicionada en el plano retrospectivo, mientras que esta última es inhibida por la conducta focal en el plano prospectivo, se encuentran las categorías ZF51 y ZF60 con un radio de 3.26 y 2.6, y un ángulo de 108.6° y 115.77° respectivamente. En el cuadrante III, donde la conducta focal inhibe la presencia de la conducta de apareo tanto en el plano prospectivo como en el plano retrospectivo, aparece la categoría ZF20 con un radio de 2.46 y un ángulo de 239.22°. Por último, en el cuadrante IV, donde la conducta focal es inhibida por la conducta condicionada en el plano retrospectivo, mientras que esta última es activada por la conducta focal en el plano prospectivo, se presenta la categoría ZF90 con un radio de 2.1 y un ángulo de 306.96°.

Tabla 4

Resultados del análisis de coordenadas polares para la categoría focal J5 en relación a la zona final.

Categoría	Cuadrante	Zsum Prospectivo	Zsum Retrospectivo	Radio	Ángulo
ZF10	III	-1,4	-1,36	1,96	224,16
ZF20	III	-1,26	-2,11	2,46 (*)	239,22
ZF30	III	-0,9	-0,98	1,33	227,46
ZF40	III	-0,89	-0,93	1,29	226,09
ZF41	II	-0,77	0,24	0,8	162,87
ZF50	II	-0,51	0,77	0,93	123,29
ZF51	II	-1,04	3,09	3,26 (**)	108,6
ZF60	II	-1,13	2,34	2,6 (**)	115,77

ZF61	I	3,53	0,39	3,55 (**)	6,35
ZF70	I	1,5	1,19	1,91	38,5
ZF80	IV	0,34	-1,66	1,69	281,62
ZF90	IV	1,26	-1,68	2,1 (*)	306,96

Nota. * = resultados significativos ($p < .05$); ** = resultados significativos ($p < .01$)

Bloque II. Análisis técnico y acciones de inicio y fin

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el análisis de coordenadas polares donde la categoría J5 se presenta como conducta focal y las categorías C1, C12, C2, C23, C24, C3, C4 y C5 - dimensión tipo de contacto-. En la tabla 5 y figura 3.3, se presentan el vector de la conducta C24, en el cuadrante IV, con un radio de 2.65 y un ángulo de 345.75° donde la conducta focal es inhibida por la conducta condicionada en el plano retrospectivo, mientras que esta última es activada por la conducta focal en el plano prospectivo.

Tabla 5

Resultados del análisis de coordenadas polares para la categoría focal J5 en relación al tipo de contacto.

Categoría	Cuadrante	Zsum Prospectivo	Zsum Retrospectivo	Radio	Angulo
C1	II	-0,35	1,43	1,47	103,82
C12	III	-0,61	-0,73	0,95	229,93
C2	IV	0,2	-0,02	0,2	355,1
C23	III	-0,69	-1,07	1,28	237,17
C24	IV	2,57	-0,65	2,65 (**)	345,75
C3	III	-0,16	-1,21	1,22	262,41
C4	I	0,2	0,18	0,27	41,53
C5	II	-1,47	0,99	1,77	146,15

Nota. * = resultados significativos ($p < .05$); ** = resultados significativos ($p < .01$)

En referencia al análisis de los tiros realizados, los resultados de las coordenadas polares al relacionar la conducta focal (J5) con las conductas condicionadas (TG, TF, TM, TI y TP) no han obtenido resultados significativos -tabla 6-.

Tabla 6

Resultados del análisis de coordenadas polares para la categoría focal J5 en relación al tipo tiro.

Categoría	Cuadrante	Zsum Prospectivo	Zsum Retrospectivo	Radio	Ángulo
TG	III	-0,29	-0,61	0,68	244,75
TI	IV	0,19	-0,25	0,32	306,87
TM	III	-0,46	-0,18	0,5	201,18
TF	II	-0,23	0,64	0,67	109,52
TP	I	0,62	0,12	0,64	11

Nota. * = resultados significativos ($p < .05$); ** = resultados significativos ($p < .01$)

Por último, en referencia a las acciones que dan inicio, así como finalizan la acción ofensiva, los resultados obtenidos -tabla 7 y figura 3.4- en el análisis de coordenadas polares al establecer como la categoría J5 como conducta focal y las categorías FFSE, FFSP, FFSB, CFFB, CFFF, FDFT, FDFJ, CDFT, CDFJ, GF, GC, SN, P, R e IOC como conductas condicionadas. Los resultados obtenidos muestran los vectores de las conductas FDFT y FFSP en el cuadrante IV, donde la conducta focal es inhibida por la conducta condicionada en el plano retrospectivo, mientras que esta última es activada por la conducta focal en el plano prospectivo, con un radio de 3.2 y 2.38, y un ángulo de 234.91° y 221.95° respectivamente.

Tabla 7

Resultados del análisis de coordenadas polares para la categoría focal J5 en relación a la interrupción.

Categoría	Cuadrante	Zsum Prospectivo	Zsum Retrospectivo	Radio	Ángulo
FDFT	III	-1,84	-2,62	3,2 (**)	234,91
FDFJ	III	-0,59	-0,76	0,96	231,82
FFSB	II	-0,46	1,28	1,36	109,82
FFSE	IV	0,33	-0,89	0,95	290,31
FFSP	III	-1,77	-1,59	2,38 (*)	221,95
CDFJ	II	-0,14	1,81	1,82	94,37
CFFB	III	-0,96	-0,94	1,34	224,3
CFFF	IV	0,79	-0,07	0,79	354,99
GF	IV	0,61	-0,94	1,11	302,95
SC	II	-0,57	1,27	1,39	114,23
FP1	III	-0,31	-0,48	0,57	237,75
FP2	III	-0,6	-0,35	0,69	209,98
P	I	1,25	0,77	1,47	31,7
R	I	0,08	0,38	0,38	78,69
IOC	I	0,82	0,82	1,16	45

Nota. * = resultados significativos ($p < .05$); ** = resultados significativos ($p < .01$)

Bloque III. Análisis asociativo

Por último, se presentan los resultados obtenidos en el análisis de la dimensión Posición -tabla 8 y figura 3.5-. Los resultados obtenidos muestran el vector de la conducta MC en el cuadrante I, donde la conducta focal y la conducta condicionada se activan de forma recíproca, con un radio de 4.49 y 45.73°. En el cuadrante III, donde la conducta focal inhibe la presencia de la conducta de apareo tanto en el plano prospectivo como en el plano retrospectivo, aparecen la categoría PO con un radio de 2.25 y un ángulo de 196.53°, y la categoría MP con un radio de 3.7 y un ángulo de 240.68°.

Tabla 8

Resultados del análisis de coordenadas polares para la categoría focal J5 en relación a las demarcaciones ocupadas por sus compañeros de equipo durante el torneo.

Categoría	Cuadrante	Zsum Prospectivo	Zsum Retrospectivo	Radio	Ángulo
PO	III	-2,16	-0,64	2,25 (*)	196,53
DF	III	-0,95	-0,74	1,21	218,02
JB	I	0,53	1,65	1,73	72,11
MC	I	3,14	3,22	4,49 (**)	45,73
MP	III	-1,81	-3,23	3,7 (**)	240,68
DL	I	1,47	0,39	1,52	14,78

Nota. * = resultados significativos ($p < .05$); ** = resultados significativos ($p < .01$)

IV. Discussion / Discusión

Atendiendo al objetivo planteado, analizar las habilidades espaciales, técnicas y tácticas de jugador que ocupa la posición de eje durante el transcurso del juego junto con sus interacciones con los otros jugadores de su equipo, se procede a la discusión de los resultados.

En referencia al uso del espacio, es decir, a la zona de intervención por parte del jugador que ocupa una posición tan específica y relevante en el juego, los resultados obtenidos manifiestan una activación recíproca en las zonas 60 y 61 – banda derecha de los sectores de creación (campo propio y campo rival)- y la zona 70 -Banda izquierda del sector de creación campo propio), esto manifiesta la tendencia del jugador a acercarse a dichas zonas laterales para hacerse con el balón e iniciar su acción próximo a la banda, para posteriormente finalizarla bien en zona la zona 90 o bien en la zona 61 de nuevo, lo que manifiesta una tendencia de juego hacia la lateralidad favorable del jugador, la derecha, y su combinación con los jugadores de banda, así como su aproximación para ser un apoyo a los mismos dando soluciones ante un intento de progresión que no se pueda producir, o bien, como apoyo a los saques de banda. La activación en este cuadrante por parte del jugador coincide con los resultados obtenidos por Maneiro et al. (2019) en su estudio en el deporte profesional, ya que, al mover el balón hacia los carriles laterales, se amplía el espacio para generar una acción ofensiva y en consecuencia el tiempo para la toma de decisiones por parte de los compañeros a la par que generar situaciones de duelo directo reducido (1vs1) con un mayor espacio de ejecución. En este sentido, Grund (2012) manifestó que los equipos que utilizan estas tácticas elevan en un 8% su oportunidad de anotar goles en su acción ofensiva.

Atendiendo a los resultados obtenidos en el análisis del tipo de contacto manifestado y de los tiros ejecutados, la ausencia de significatividad en el análisis de coordenadas polares de las acciones técnicas recomendadas para esta edad en esta demarcación (C1 -juego a un toque-, C2 -control y pase- y C3 -control, conducción simple u orientación y pase) en concreto (Lapresa et al. 2020) pone de manifiesto la no predominancia de una ejecución técnica sobre otra y por tanto el uso indiferente de todas ellas. Sin embargo, la significatividad manifestada del tipo de contacto C24 -Control, conducción superior y pérdida- en el plano prospectivo, pone de manifiesto la intención de juego del jugador que ocupa la posición de EJE, ya que, tras su intervención, los compañeros tratan de desbordar a su adversario. Esta presencia de este tipo de contacto que manifiesta conducciones de carácter superior-regate- está en contraposición con los resultados obtenidos por Amatria et al. (2016) donde en su estudio en categoría benjamín en esta misma modalidad deportiva ponen de manifiesto el tipo de contacto C2 -Control y pase- como el más recomendable para esta edad, ni los establecidos por Thelwell et al. (2006), para centrocampistas. En cambio, sí que se asemejan a los identificados por Maneiro y Amatria (2018) en su estudio en el fútbol de élite, donde el centrocampista de esta demarcación manifestaba una gran variabilidad de acciones técnicas realizadas en su demarcación.

En cuanto a la forma de interacción con los inicios y finales de acción ofensiva, este jugador presenta una relación de inhibición recíproca con las categorías FDFT -falta a favor- y FFSP -Saque de puerta a favor-. Esto manifiesta una de las cualidades de este jugador cuya misión además de conectar con sus compañeros de banda y avanzados a su posición debe ejercer de solución, como se ha comentado con anterioridad. Estos resultados están en concordancia con los encontrados por Maneiro y Amatria (2018) y por Fransen et al. (2016), que establecen que este tipo de jugadores que ocupan la demarcación de eje son constructores y canalizadores del juego y no destructores en sí mismos.

Por último, en cuanto a la relación entre el medio centro/eje con sus compañeros, el análisis reveló una interacción mutua entre el jugador que desempeña el papel de Medio centro/eje (J5) y los jugadores en las posiciones de banda (JB) y delanteros (DL), lo que indica que las interacciones del eje con sus compañeros se extienden más allá del área del centro del campo hacia las zonas de ataque y disparo del terreno de juego. Este descubrimiento respalda la observación de Kannekens et al. (2010), quienes sugieren que los centrocampistas deben actuar como el vínculo entre los atacantes y los defensores de un equipo. También notamos una inhibición mutua con los jugadores en las posiciones de portero (PO) y defensa (DF). Este hallazgo sugiere que el Medio Centro/eje no establece "microsociedades" en las primeras etapas del ataque al no interactuar con jugadores de líneas posteriores y luego conectar con jugadores en la primera línea de ataque. Estas interacciones indican una falta de dominio de una de las dos habilidades de gran importancia táctica en el juego del centrocampista (Maneiro y Amatria, 2018). Por lo tanto, la ausencia del

dominio del giro de 360 grados (Bloomfield et al., 2007), una habilidad muy valorada en un jugador de centrocampista debido a su capacidad para mejorar la visión periférica y la inteligencia espacial (Gardner, 2016) y permitir a los jugadores adaptarse a los cambios constantes a su alrededor, es evidente.

Siguiendo la perspectiva de Maneiro et al. (2019), para adquirir el dominio de estas dos habilidades mencionadas anteriormente, como el mantenimiento del balón y la capacidad de giro, el jugador debe sobresalir no solo en las habilidades técnicas requeridas de un centrocampista (Taylor et al., 2005) sino también demostrar cualidades creativas y ofensivas, como versatilidad, buen manejo del balón y posicionamiento táctico.

V. Conclusions / Conclusiones

Las conclusiones a las que el presente estudio ha llegado para dar respuesta al objetivo planteado para la presente investigación, analizar las habilidades espaciales, técnicas y tácticas de jugador que ocupa la posición de EJE durante el transcurso del juego junto con sus interacciones con los otros jugadores de su equipo, son las siguientes.

En cuanto al análisis espacial se percibe un nivel de especialización depurado, con una idea de juego clara, llevando el balón de una banda hasta la contraria, manifestando la amplitud en el juego, si bien sólo se produce de forma clara en una única direccionalidad, de izquierda hacia la derecha.

Las acciones técnicas desarrolladas presentan una variabilidad notable, fundamentalmente en acciones exitosas como son el juego al primer toque, el control y pase y el control, la conducción y el pase. En este caso, se manifiesta una ejecución técnica superior para la que está pensada esta modalidad deportiva. No obstante, sí que se ve que las acciones de alto nivel que incluyen el regate no son exitosas y por tanto se tienen muchas dificultades en su desarrollo.

Por último, en cuanto a la asociación, se puede afirmar que a pesar de existir relaciones positivas significativas entre el Eje y los jugadores de bandas y los delanteros, no se aprecian relaciones con sus compañeros de líneas posteriores aspecto que verticaliza mucho su acción de juego y no aparece como solución en el triángulo de construcción Portero, Defensa- Medio centro.

Como conclusión general al trabajo realizado se puede elevar que la modalidad de Fútbol 7 no favorece el desarrollo técnico-táctico completo del jugador que ocupa la demarcación de Eje, limitando notablemente sus relaciones y sus posibilidades técnico-tácticas.

Este tipo de trabajos benefician a los entrenadores, clubes y estamentos superiores para replantear la modalidad de juego de este tipo de competiciones. Ya que una de las cuestiones que más ha podido influir en estos resultados es el sistema de juego empleado mayoritariamente, 1-1-3-2, con jugadores

ocupando posiciones de especialistas, como un único defensa, un único Eje, un 2^a punta o Media punta, un delantero centro y 2 jugadores de banda.

VI. References / Referencias

- Amatria, M., Lapresa, D., Arana, J., Anguera, M. T., & Garzón, B. (2016). Optimization of game formats in U-10 soccer using logistic regression analysis. *Journal of Human Kinetics*, 54(1), 163–171. <https://doi.org/10.1515/hukin-2016-0047>
- Amatria, M. (2018). Análisis observacional del desempeño técnico-táctico en la fase ofensiva de las modalidades de fútbol sala, fútbol7 y fútbol 8, en la categoría benjamín [Tesis doctoral, Universidad de la Rioja]. Re-TESEO.
- Anguera, M. T., & Hernández-Mendo, A. (2015). Técnicas de análisis en estudios observacionales en ciencias del deporte. *Cuadernos de Psicología del Deporte*, 15(1), 13–30. <https://doi.org/10.4321/s1578-84232015000100002>
- Anguera Argilaga, M. T., Blanco Villaseñor, A., Hernández Mendo, A., & Losada López, J. L. (2011). Observational designs: their suitability and application in sports psychology. *Cuadernos de Psicología Del Deporte*, 11, 63–76.
- Anguera-Argilaga, M. T., Magnusson, M., & Jonsson, G. (2007). Instrumentos no estandar: planteamiento, desarrollo y posibilidades. *Avances En Medición*, 5(1), 63–82.
- Anguera, M. T. (2003). *Evaluación psicológica. concepto, proceso y aplicación en las áreas del desarrollo y de la inteligencia*.
- Bakeman, R. (1978). Untangling streams of behavior: Sequential analysis of observation data. In G. P. En (Ed.), *Data collection and analysis methods: Vol. II* (pp. 63–78). University Park Press.
- Bakeman, R., & Quera, V. (2011). *Sequential Analysis and Observational Methods for the Behavioral Sciences*. Cambridge University Press.
- Bloomfield, J., Polman, R., & O'Donoghue, P. (2007). Physical demands of different positions in FA Premier League soccer. *Journal of Sports Science & Medicine*, 6(1), 63–70.
- Castellano, J., Casamichana, D., & Lago, C. (2012). The use of match statistics that discriminate between successful and unsuccessful soccer teams. *Journal of Human Kinetics*, 31(2012), 139–147. <https://doi.org/10.2478/v10078-012-0015-7>
- Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. *Educational and Psychological Measurement*, 20(1), 37–46. <https://doi.org/10.1177/001316446002000104>

Marqués, R., Amatria, M. & Ramírez, J. (2025). Análisis técnico, táctico y espacial de la posición de medio centro en la liga Promises 2019. Estudio de caso. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(3), 248-265. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15606172> ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

- Cochran, W. G. (1954). Some methods for strengthening the common χ^2 tests. *Biometrics*, 10(4), 417. <https://doi.org/10.2307/3001616>
- Fransen, K., Haslam, S. A., Mallett, C. J., Steffens, N. K., Peters, K., & Boen, F. (2016). Leading from the centre: A comprehensive examination of the relationship between central playing positions and leadership in sport. *PloS One*, 11(12), e0168150. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0168150>
- Gabín, B., Camerino, O., M^a, T., & Castañer, M. (2012). Lince:multiplatform sport analysis software. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 46, 4692–4694.
- Gardner, H. (2016). *Inteligencias Múltiples. La Teoría en la Práctica [Multiple Intelligence]*. Paidós.
- Garzón, B. (2010). Adaptando el baloncesto al niño de 12-13 años: Análisis observacional del lanzamiento del tiro libre [Tesis doctoral, Universidad de la Rioja]. Re-TESEO
- Grund, T. U. (2012). Network structure and team performance: The case of English Premier League soccer teams. *Social Networks*, 34(4), 682-690. <https://doi.org/10.1016/j.socnet.2012.08.004>
- Hernández-Mendo, A., Castellano, J., Camerino, O., Jonsson, G., Blanco-Villaseñor, A., Lopes, A., & Anguera, M. T. (2014). Programas informáticos de registro, control de calidad del dato, y análisis de datos. *Revista de Psicología Del Deporte*, 1, 111–121.
- Hernández Mendo, A., López López, J. A., Castellano Paulis, J., Morales Sánchez, V., & Pastrana Brincones, J. L. (2012). HOISAN 1.2: Programa informático para uso en Metodología Observacional. *Cuadernos de Psicología Del Deporte*, 12(1), 55–78. <https://doi.org/10.4321/s1578-84232012000100006>.
- Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. *Biometrics*, 33(1), 159–174. <https://doi.org/10.2307/2529310>
- Lapresa, D., & Arana, J. (2004). Posibilidades de organización táctica referidas al desarrollo de la capacidad de organización espacial del niño. *El Entrenador Español*, 101, 45–57.
- Lapresa, D., Arana, J., & Garzón, B. (2006). El fútbol 9 como alternativa al fútbol 11, a partir del estudio de la utilización del espacio de juego. *Revista Apunts Educación Física y Deporte*, 86, 34–44
- Lapresa, D., Blanco, F., Amatria, M., Arana, J., & Anguera, M. T. (2020). Análisis observacional de la ejecución del fundamento técnico-táctico “control” de Sergio Busquets. *Apunts Educación Física y Deportes*, 36(140), 52–62.

- Maneiro Dios, R., Amatria Jiménez, M., García, J. E., & García, S. (2018). Análisis observacional de las relaciones interlíneas de la Selección Española de Fútbol, mediante coordenadas polares. *Cuadernos de Psicología Del Deporte*, 18, 18–32.
- Maneiro, R., Amatria, M., & Anguera, M. T. (2019). Dynamics of Xavi Hernández's game: A vectorial study through polar coordinate analysis. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part P, Journal of Sports Engineering and Technology*, 233(3), 389–401. <https://doi.org/10.1177/1754337119830472>.
- Otzen, T., & Manterola, C. (2017). Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio. *Revista Internacional de Morfología [International Journal of Morphology]*, 35(1), 227–232. <https://doi.org/10.4067/s0717-95022017000100037>
- Pacheco, R. (2007). *La enseñanza y entrenamiento del fútbol 7. Un juego de iniciación al fútbol 11*.
- Polar Coordinates Analysis*. (n.d.). Shinyapps.io. Retrieved June 30, 2019, from https://jairodmed.shinyapps.io/HOISAN_to_R/
- Sackett, G. P. (1980). Lag sequential analysis as a data reduction technique in social interaction research. *Exceptional Infant. Psychosocial Risks in Infant-Environment Transactions*, 4, 300–340.
- Taylor, B. J., Mellalieu, D. S., & James, N. (2005). A comparison of individual and unit tactical behaviour and team strategy in professional soccer. *International Journal of Performance Analysis in Sport*, 5(2), 87–101. <https://doi.org/10.1080/24748668.2005.11868329>
- Thelwell, R. C., Greenlees, I. A., & Weston, N. J. V. (2006). Using psychological skills training to develop soccer performance. *Journal of Applied Sport Psychology*, 18(3), 254–270. <https://doi.org/10.1080/10413200600830323>